

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASINDA NÁTIYJELI TURISTIK PAKETTI QÁLIPILESTIRIW USILI

Naurızbaev A.R.,
ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya
doktorı (PhD), docent,
University of innovation technologies
akbarshox_9292@uit.uz
ORCID: 0009-0007-6728-4887

Annotaciya. Qaraqalpaqstandaǵı regionallıq turizm ushın bul tarawdıń rawajlanıwın jedellestiriwdiń nátiyjeli usılları kerek. Maqalada turlardıń tartımlılıǵın hám turistlerdiń qosımsha aǵımın tartıwdı támiyinleytuǵın nátiyjeli turistik paketlerdi qáliplestiriwdiń baǵdarları menen proceduraları kórip shıǵılǵan.

Gilt sózler: turizmdi jedellestiriw hám onıń tartımlılıǵın arttırıw, nátiyjeli tur paketlerdi qáliplestiriw, usıllar hám proceduralar

Qaraqalpaqstan Respublikasındaǵı turizm tarawı úlken potencialǵa iye, jedel pát penen rawajlanıp atırǵan taraw sıpatında sıpatlawǵa boladı. Ishki turizm boyınsha da, shet elden keletuǵın turistler boyınsha da maqset etilgen kórsetkishlerge erisiw ushın bir qatar ilajlardı ámelge asırıw kerek bolıp, olardıń basım bólimi ádewir investiciyalardı talap etedi. Az qárejetli ilajlardıń biri – bul nátiyjeli turistik paketlerdi qáliplestiriw usılların islep shıǵıw bolıp esaplanadı.

Házirgi zaman turizm bazarı klientlerdiń hár qıylı sorawların qanaatlandıra alatuǵın, básekige shıdamlı hám tartımlı turizm ónimlerin jaratıwdı talap etedi. Turistik paket yamasa turpaket — transport, jasaw ornı, awqatlanıw, ekskursiya xızmeti hám basqa da xızmetlerdi óz ishine alǵan bir pútin usınıs sıpatında birlestirilgen xızmetler kompleksi bolıp tabıladı. Bul másele arnawlı ádebiyatlarda hár túrli dárejede sáwlelendirilgen.

Nátiyjeli turpaket islep shıǵıwdıń maqseti — turaqlı hám juwapkershilikli turizm principiń esapqa alǵan halda, bahası, sapası hám tásirleriniń anaǵurlım optimal qatnasın támiyinlewden ibarat. Paketti qáliplestiriwden aldın bazar hám maqsetli auditoriya analizleniwi kerek, yaǵnıy bul jerde turizm bazarınıń áhmiyetli

segmentlerin anıqlaw hám onıń tutınıwshı sorawların úyreniw talap etiledi. Solay etip, turpaket qáliplestiriw bazardı izertlewden baslanadı. Bul basqıshqa tómendegi tiykarǵı parametrlar anıqlanadı:

- maqsetli auditoriyanıń sorawı menen qálewlerin analizlew (jası, sayaxat maqsetleri, byudjeti, máwsimligi);
- básiylerdi analizlew: turlardıń dúzilisi, bahalarınıń qáliplesiwi, ózine tán usınısları;
- logistikalıq, vizalıq, klimatlıq hám mádeniy tosqınlıqlardı anıqlaw;
- maqsetli segmentler menen potencial baǵdarlardı belgilew.

Maǵlıwmatlar ashıq dereklerdegi maǵlıwmatlardan, klientlerdiń pikir-usınıslarınan, analitikalıq esabatlar hám marketing izertlewlerinen paydalanıp, kabinetlik yamasa dalalıq izertlewler arqalı jıynaladı.

Bunnan keyin turpaket koncepciyası qáliplestiriledi. Bul basqıshqa keleshekтеgi turdıń ideyası: onıń baǵdarı, dawamlılıǵı, marshrutı hám qolaylılıq dárejesi anıqlanadı. Koncepciya tómendegilerdi óz ishine alıwı kerek:

- turdıń túri (taństırıwshı, gastronomiyalıq, diniy, ekoturizm, shıǵıwlı waqıyalı hám t.b.);
- marshrut hám tiykarǵı qızıqlı noqatlar;
- xızmet kórsetiw dárejesi (ekonom, standart, premium);
- turdı básiyler arasında ajıratıp turatuǵın ózine tán elementler.

Tiykarǵı wazıypa — maqsetli klienttiń umtıslarına sáykes keletuǵın qızıqlı ideyanı islep shıǵıw.

Keyingi basqısh marshrut hám xızmetlerdi joybarlawdan ibarat. Bul jerde turdıń barlıq quram bólimlerin anıqlastırıw názerde tutiladı:

- waqıt hám aralıqlardı esapqa alǵan halda basqıshpa-basqısh marshruttı dúziw;
- sheriklerdi tańlaw: miymanxanalar, transport kompaniyaları, gidler, awqatlanıw hám kewilashar orınları;
- paketke kiretuǵın hám qosımsha (opcional) xızmetler toplamın belgilew;

- turpakettiń ózine túser bahasın, marjinalıgın hám juwmaqlawshı bahasın esaplaw.

Marshrut logikalıq jaqtan durıs, mazmunğa bay, biraq (fizikalıq ta, emocionalıq ta) júdá tıgız bolmawı kerek.

Turpaketti qalıplestiriwdegi kelesi basqısh — marketing hám ónimdi oraw. Sawatlı marketingsiz qızıqlı turistik paketti jaratıw múmkin emesligi anıq. Bul basqıshta:

- turdıń atı, logotipi, vizual stili qalıplestiriledi;
- reklama materialları jaratıladı: bukletler, sayt, videoprezentaciýalar, súwretler;
- alğa ilgerletiw strategiyası anıqlanadı (sociallıq tarmaqlar, agentlikler, tuwrıdan-tuwrı satıwlar);
- akciýalar hám sadıqlıq baǵdarlamaları islep shıǵıladı.

Tiykargı maqset — turdı emocional hám vizual tárepten tartımlı ónim sıpatında usınıw.

Keyingi basqısh turistlerge xızmet kórsetiw hám olardı júrgiziwdi óz ishine aladı hám tómendegi proceduralardan ibarat:

- barlıq xızmetlerdi bronlaw hám sheriklerdi tekseriw;
- turistler ushın informaciýalıq paketlerdi (baǵdar, baylanıs maǵlıwmatları, usınıslar) tayarlaw;
- júrgiziwshi xızmetkerler hám gidlerdi oqıtıw;
- sayaxat dawamında kórsetiletuǵın xızmetlerdiń sapasın baqlaw.

Turoperatordıń juwapkershiligi — baǵdardıń hár bir basqıshında turaqlılıqtı hám qáwipsizlikti kepillaw.

Tur juwmaqlanǵannan keyin onıń nátiyjeliligi analizlenetuǵın turpakettiń sapasın bahalaw hám jaqsılaw májbúriy basqısh bolıwı kerek. Áhmiyetlisi:

- klientler hám sheriklerdiń pikirlerin jıynaw;
- kútilgen nátiyjeler menen haqıyqıy tásirlerdiń sáykesligin bahalaw;
- hálsiz táreplerin hám jaqsılaw múmkinshiliklerin anıqlaw;
- finanslıq analiz júrgiziw hám turdıń rentabelligin esaplaw.

Analiz nátiyjeleri keyingi turlardı optimallastırıw ushın tiykar bolıp xızmet etedi.

Sonıń menen birge, turpakettiń turaqlılıǵı hám básekige shıdamlılıǵın esapqa alıw da májbúriy.

Zamanagóy tendenciylar tur-sayaxatlardı qalıplestiriwge hám shólkemlestiriwge turaqlı rawajlanıw principlerin kirgiziwdi talap etedi:

- jergilikli resurslardan paydalanıw hám jergilikli jámiyetlerdi tartıw;
- ekologiyalıq izdi minimallastırıw (shıǵındılardı azaytıw, energiya nátiyjeliligi);
- aymaqtıń mádeniy hám tábiyy miyrasın alǵa ilgerletiw.

Turpakettiń sapasın jetilistiriw ushın ekspertlerdi tartqan halda turpaket joybarınıń prezentaciyasın (qorgawın) ótkeriwdi usınamız.

Sonıń menen birge, sanlı sheshimlerdi – onlayn bronlaw, mobil qosımshalar, virtual gidlerdi engiziw de áhmiyetli, bul turdıń tartımlılıǵı hám qolaylılıǵın arttıradı.

Usılayınsha, turistik paketti qalıplestiriw usılı bazardı analizlewden baslap, juwmaqlawshı nátiyjelikti bahalawǵa shekem bolǵan sistemalı hám izbe-iz jantasıwdı talap etedi. Onıń tiykarǵı maqseti – qarıydarlardıń joqarı dárejede qanaatlanıwın, turistik kompaniyalar ushın paydalılıqtı hám regionnıń turaqlı rawajlanıwın támiyinleytuǵın teń salmaqlı ónim jaratıw. Biz, haqıyqıy nátiyjeli turpakettiń bolıwı – regionda turizm tarawın turaqlı rawajlandırıwdıń tiykarı dep esaplaymız.

Ádebiyatlar dizimi

1. Benjamin, A. M., Abdullah, A. S., Abdul-Rahman, S., Nazri, E. M., & Yahaya, H. Z. *Developing a comprehensive tour package using an improved greedy algorithm with tourist preferences.* // Journal of Sustainability Science and Management. – 2019. – Vol. 14(4). – P. 93–104.

2. Tripathi, D., Singh, P. K. *Impact of Tourist Experiences in Tour Packages on Intention to Repeat*. // International Journal of Innovative Science and Research Technology. – 2024. – Vol. 9(7). – P. 4121–4130.
3. Kao, C.-C., Huang, Y.-H. *Tourist Preferences for Package Tour Attributes in Tourism Destination*. // Tourism Economics. – SAGE Publications, 2018. – Vol. 25(7). – P. 1352–1367.
4. Yang, X., Li, Z., Zhang, H. *A comprehensive analysis of package tour quality: A stochastic approach*. // Tourism Management Perspectives. – Elsevier, 2021. – Vol. 40. – Article 100897.
5. Sarapang, V. C., Rante, M. W., Wahyuni, S. *Economic Potential Analysis of Tour Package Management for Sustainable Tourism Development*. // Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies. – 2024. – Vol. 5(4). – P. 568–580.
6. UNWTO. *Tourism for Development – Volume I: Key Areas for Action*. – Madrid: World Tourism Organization, 2017. – 126 b.
7. UNEP & UNWTO. *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*. – Paris/Madrid: United Nations Environment Programme & World Tourism Organization, 2019. – 208 b.
8. Kunitskaya E. A. *Ekologiya hám turizm: oqıw qollanbası*. – SPb.: Gerda, 2021. – 240 b.
9. Trofimova G. S. *Turistik iskerlikti ekologiyalandırıw*. – M.: Infra-M, 2018. – 196 b.
10. Bogomolova E. V. *Turistik xızmetler marketingi*. – M.: Yurayt, 2022. – 280 b.